

INTERFAOL O'QUV MAJMUALARINING INFORMATSION TEXNOLOGIYALARDAGI O'RNI

Nabiyev Feruz Abdumannonovich

Samarqand davlat Veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalari universiteti akademik litseyi katta o'qituvchisi.

nabiyev-feruz1987@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'limni rivojlantirishda interfaol o'quv majmualarining informatsion texnologiyalardagi o'rni va ahamiyati muallif tomonidan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, o'quv majmua, interfaol, texnologiyalar.

Interfaol o'quv majmualari zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida o'qitishning didaktik, dasturiy va texnik interfaol majmuasidan iborat bo'lib, uning boshqa majmualardan afzalliklaridan biri mustaqil ta'lim olishni, ijodiy fikrlashni, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish orqali o'quv materiallari va ilmiy ma'lumotlarni har tomonlama chuqur o'zlashtirilishiga mo'ljallanganligidadir. Interfaol o'quv majmualari ilmiy-uslubiy ma'lumotlarning jamlanganligi, ko'rgazmalarga boyligi, ya'ni turli xil animasiyalardan keng foydalanganligi, ta'lim oluvchilarning yoshi va fiziologik xususiyatlarini hisobga olinganligi bilan an'anaviy majmualardan farq qiladi[2.9-15]. Interfaol o'quv majmualari tarkibiy tuzilishin va undagi materiallarni shakllantirishda quyidagilarga alohida ahamiyat berish kerak: majmua mazmunan shunday tuzilgan bo'lishi kerakki, undan qo'shimcha o'quv axborotlarini olish uchun o'quvchi ham, o'qituvchi ham

mutloqo qiynalmasligi kerak; o'quv materiallarining tarkibiy tuzilmasini shakllantirishda modul tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq; mustaqil ta'limni tashkil etish imkoniyati mavjud bo'lishi lozim; o'quv materiallarini o'rganish bo'yicha to'liq yo'riqnoma keltirilgan bo'lishi lozim; nazorat topshiriqlari, o'z-o'zini tekshirish savollari va javoblari, mashq qildiruvchi topshiriqlar bo'lishi lozim.

Interfaol o'quv majmualarida bilimlar jozibali, ta'sirchang shaklda ifodalanadi, asosiy tushuncha va ta'riflar aniq va ravshan beriladi, nazorat qilinadi.

Shu bois, barcha fanlardan interfaol o'quv majmualari yaratishga katta ahamiyat berilmoqda. sababi *birinchidan*, interfaol o'quv majmualarida axborotlar zamonaviy usulda multimediya va animasiya vositalari yordamida to'laqonli yoritiladi. interfaol o'quv majmualarining asosiy e'tiborli xususiyati ham ana shunda. *ikkinchidan*, olingan bilimlarni interaktiv usulda nazorat qilish imkoni mavjud. *uchinchidan*, o'quv-uslubiy majmualarning bugungi holati talabaga og'irlik qiladi, binobarin, interfaol o'quv majmualarini diskga yozib, undan boshqa kompyuterlarda ham foydalanish imkoni mavjud[3.47-50].

Ta'kidlash joizki, interfaol o'quv majmualari ta'lim beruvchining pedagogik imkoniyatlarini oshiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi, lekin ular pedagog o'rnini bosa olmasligi tabiiy. ta'lim jarayoni didaktik tamoyillarga, o'quv materialining bir tizimliliigi, ko'rgazmaliligi, tushunarliliigi, bilimlarning ketma-ketligi, uzviyligiga asoslanadi. interfaol o'quv majmualari fanning o'quv materiallari bayoni va izchilligini inkor etmaydi, ular zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida to'ldiriladi. Interfaol o'quv majmualarini yaratish katta mahorat talab qiladigan va uzoq davom etadigan jarayon. interfaol o'quv majmualari ta'lim jarayonida yaxshi samara berayotgan va ularga katta ehtiyoj sezilayotgan hozirgi kunda har bir predmet, kurs uchun bunday vositalarni yaratish davr talabi bo'lib qoldi.

Shu bois ham, respublikamizda ayni davrda interfaol o'quv majmualari yaratish sohasida tushunchaviy apparat shakllanmoqda[1.64]. bunda quyidagilar

asosiy tushunchalar bo'lib hisoblanadi: interfaol o'quv majmualari – davlat ta'lim standarti asosida mutaxassislik va yo'nalishlar bo'yicha fanlarning alohida muhimroq bo'limlariga oid nashrlar, namunaviy va ishchi reja, shuningdek, mashqlar va masalalar to'plami, xarita va sxemalar albomi, tuzilmalarga oid atlaslar, xrestomatiya, diplom loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, ma'lumotnoma, ensiklopediya, trenajyorlar majmui. Interfaol o'quv majmualarini internet saytiga joylashtirish ham mumkin.

Shunday qilib, interfaol o'quv majmualari: o'quv dasturiga mos kelishi va o'quv-uslubiy nashrlarga qo'yilgan talablarga javob berishi kerak; interfaol o'quv majmualari umuman yangi yoki birinchi marta e'lon qilinayotgan bo'lishi, avval chop etilgan o'quv-uslubiy majmuaning elektron varianti bo'lishi, shuningdek, umumiy, maxsus va fakultativ kurslarga mo'ljallangan bo'lishi ham mumkin; o'rganilayotgan kurs (yoki uning bir qismi)ning mazmunini ochib berishi, o'quv-uslubiy maqsadga erishish uchun yetarli hajmga ega bo'lishi lozim; o'quv-uslubiy maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi illyustrativ elementlarni o'z ichiga olishi, ya'ni unda kompyuterning multimediali imkoniyatlaridan mumkin qadar maksimal darajada foydalanish zarur; majmuada boshqa qismlarga gipermurojaat qilish, zarur bo'lganda tashqi veb-manbalar va resurslarga ham murojaat qilishni o'zida jamlashi kerak; talabaning o'quv materialini o'zlashtirish va mustaqil baholash uchun o'z-o'zini tekshirish imkonini beruvchi nazorat savollariga ega bo'lishi kerak[3].

Interfaol o'quv majmualarini yaratish jarayoniga turli yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni jalb qilish zarur, hych bo'lmaganda ularning fikrlarini o'rganib chiqish kerak. bunday mutaxassislar qatoriga quyidagilar kiradi: o'qituvchi; psixolog; testolog – o'qitish natijalarini nazorat qilish usullari bo'yicha mutaxassis; shakllar dizayneri yoki veb-usta; dasturchi.

Interfaol o'quv majmualari oddiy o'quv-uslubiy majmualardan quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi: qo'yilgan maqsadi: bilim berishda yangi usullarning

qo'llanganligi: darsga ajratilgan vaqtning rejali taqsimlanishi: dastur materiallaridan chetga chiqishning imkoniyati mavjudligi: ta'limning ijobiy tomonga o'zgarishi: ta'limning yangi texnik vositalariga tayanishi.

Xulosa qilib aytganda, interfaol o'quv majmualar yaratish va informatsion texnologiyalar sohasini rivojlantirishga qaratilgan chora tadbirlarining asoslaridan biri hisoblanadi. Informatsion texnologiyalar sohasida amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar fanning barcha sohalarini qamrab oladi va o'zlashtirish uchun innovatsion yondashuv hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Закирова Ф., Мухаммадханов У., Шарипов Ш. ва бошқалар. Электрон ўқув-методик мажмуалар ва таълим ресурсларини яратиш методикаси. Методик қўлланма. – Тошкент: ОЎМТВ, 2010. – 64 б.

2. Ибрагимов Х.И., Тайлақов Н.И. Янги авлод дарсликларини яратишнинг дидактик тамойиллари // Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2004. – № 1. – Б.9-15.

3. Тайлақов Н., Алламбергенова М. Интерактив ўқув мажмуалар ўқитишнинг замонавий дидактик, дастурий ва техник воситаси сифатида // Умумий ўрта таълимнинг назарий ва амалий муаммолари илмий-амалий конференцияси материаллари (I-II шўъбалар). – Тошкент, 2009. – Б. 47-50.